

Анализ показателей физического состояния студенток с разным уровнем оценки здоровья

Карева Галина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Волкова Наталия Викторовна, старший преподаватель
Гудина Галина Валерьевна, старший преподаватель
Брянский государственный технический университет

В данной статье приведены результаты исследования студенток по физической и функциональной подготовленности

Ключевые слова: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС), быстрота реакции, динамическая сила, жизненный индекс.

Analysis of indicators of physical condition of female students with different levels of health assessment

Kareva Galina Vyacheslavovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Volkova Natalia Viktorovna, senior teacher
Gudina Galina Valerievna, Senior Lecturer
Bryansk State Technical University

This article presents the results of the research of female students on physical and functional readiness

Keywords: systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR), reaction speed, dynamic strength, vital index.

За последние десятилетия, в связи с бурным ростом развития науки и техники, наблюдаются резкие изменения характера трудовой деятельности человека. Улучшение условия работы, широкое развитие средств связи, транспорта, автоматизация и механизация труда не дают человеку применить мускульные усилия в полной мере [1,4]

Недостаточная двигательная активность существенно снижает уровень здоровья, уменьшает уровень физической подготовленности студенток, приводит к расстройству организма человека: нарушениям нервной, дыхательной и сердечно - сосудистой деятельности, ухудшается обмен веществ, наблюдается быстрая утомляемость [2,5].

Здоровье человека в значительной мере обусловлено рациональным двигательным режимом, правильным питанием, многими социальными факторами, а так же условиями внешней среды [3].

Занятия физической культурой один из важнейших факторов высокой жизнедеятельности и дееспособности человека [3, 7]. Для достижения достаточной или высокой физической подготовленности, не обойтись без регулярных, специально организованных физических нагрузок, необходимых всем, и особенно женщинам [6, 7]. В настоящее время используются различные оздоровительные технологии, но тренажерные средства занимают ведущее место.

Нами анализировались показатели физической и функциональной подготовленности студенток в зависимости от уровней оценки их здоровья. Выбраны три уровня: средний, выше среднего, ниже среднего.

Сопоставляя рост - весовые показатели женщин, можно констатировать, что в первой группе наиболее оптимальное их соотношение, а в третьей группе отчетливо видна избыточность веса тела. Показатели, характеризующие уровень функциональной подготовленности - систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, двойное произведение, достоверно отличаются между каждой группой. Это говорит о высокой значимости показателей функциональной подготовленности в оценке уровня здоровья (табл. 1).

Показатели физической подготовленности (быстрота реакции, динамическая сила, скоростная и скоростно - силовая выносливость, общая выносливость) также отличаются у женщин различных групп, но достоверно только первая и третья группы. Показатели ЖЕЛ, жизненного индекса, оценка УФС также отчетливо классифицировались по группам. Межгрупповые показатели функциональной подготовленности достоверно отличаются, особенно крайние группы (табл. 2).

Результаты исследований показывают, что уровни состояния здоровья оказывают существенное влияние на результативность двигательных действий, показатели функциональной подготовленности.

Необходима широкая дифференциация тренировочных упражнений по направленности подготовки, выбору средств, дозировке, объему и интенсивности тренировочной работы для эффективной оздоровительной тренировки.

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей физического развития и физического состояния женщин с разным уровнем оценки здоровья ($x \pm m$)

Уровни здоровья	Показатели физического состояния									
	Вес тела, кг	Длина тела, см	САД, мм.рт.ст.	ДАД, мм.рт.ст.	ЧСС в покое, уд/мин	Наклон туловища вперед, см	Быстрота реакции, см	Прыжок вверх с места, см	Поднимание прямых ног за 20с., кол-во раз	Сгибания рук в упоре лежа за 30 с., кол-во раз
Выше средн.	57,31 1,15	165,14 1,5	116,07 2,41	71,41 1,68	69,85 1,35	7,21 0,83	17,21 0,83	35,79 1,43	9,02 0,57	11,29 0,92
Средний	64,58 1,79	160,66 1,30	124,44 1,66	73,61 1,13	74,04 1,37	9,17 0,78	18,67 0,53	32,11 1,00	8,17 0,41	9,89 0,50
Ниже средн.	76,13 2,11	161,08 1,09	135,42 1,38	86,25 1,45	93,75 0,99	4,71 0,61	21,38 0,64	30,04 1,03	6,54 0,33	8,13 0,49

Таблица 2. Показатели физической подготовленности студенток с разным уровнем оценки здоровья

Уровни здоровья	Показатели физической подготовленности									
	Функциональная проба, уд/мин	УФС, баллы	Индекс Кетле, г/см	ЖЕЛ, мл	Жизнен.индекс, мл/кг	Кистевая динамометрия, кг	Относительная сила, кг/кг	Двойное произведение, усл.ед.	Проба Марти-на, с	Оценка уровня здоровья, баллы
Выше средн.	6,43 0,43	149,43 6,83	347,81 7,32	56,85 1,54	56,95 1,04	28,86 1,04	0,508 0,026	80,76 2,31	156,0 7,3	8,71 0,53
Средний	7,33 0,64	116,39 5,89	401,93 10,45	47,20 1,89	47,20 1,89	27,56 0,99	0,430 0,175	92,23 2,77	165,1 6,7	2,72 0,42
Ниже средн.	15,02 0,63	85,88 5,29	472,92 13,04	36,69 1,30	36,69 1,30	24,83 0,74	0,332 0,135	113,60 2,24	239,7 10,4	4,13 0,37

Литература:

1. Ананьев В.А., Давыденко Д.Н. и др. Биосоциальные основы физической культуры: учебно-методическое пособие / под общ. Ред. Д.Н. Давыденко. – Самара: Изд-во СГПУ, 2004. – 400с.
2. Давыденко Д.Е. Основы психофизиологии функциональных состояний: прикладной аспект: учеб.пособие / Д.Н. Давыденко, В.Ю. Карпов, К.А. Митин, М.М. Филиппов. – Самара: Изд-во СГПУ, 2017. – 328с.
3. Карпов В.Ю. Здоровый образ жизни как глобальная проблема современности / В.Ю. Карпов, В.А. Околелова, Г.А. Абрамишвили // Известия Сочинского государственного университета. 2009. №2(8). – С. 161-169.
4. Карпов В.Ю. Современные вид двигательной активности в имиджелогии и формировании здорового образа жизни женщины / В.Ю.Карпов, М.В. Еремин, М.С. Антонова // Имидж женщины XXI века: здоровье образование, успех. Международный конгресс. – М.: Академия имиджелогии. 2015.- С. 51-56.
5. Карпов В.Ю. Современные виды двигательной активности в формировании здорового образа жизни женщины / В.Ю. Карпов, К.К. Скоросов, М.С. Антонова // Ученые записки университета П.Ф.Лесгафта. 2015. – №5(123). – С.86-91.
6. Карпов В.Ю. Характеристика некоторых параметров фкнециального состояния организма студентов, занимающихся по оздоровительной физической тренировки (ОФТ) / В.Ю. Карпов, Ю.И. Сапожникова // Ученые записки университета П.Ф.Лесгафта. 2008. – №7. – С.38-42.
7. Лапина Н.М. Оценка физического состояния на основе компонентов работоспособности / Н.М. Д\Лапина, В.Ю. Карпов, М.Н. Комаров // Проблемы перспективы и направления инновационного развития науки. Международная научно-практическая конференция. 2016. – С.171-174.